

TARIX FANINI O'QITISHDA XARITALAR BILAN ISHLASHNING O'ZIGA XOS METODIKASI

Noriyeva Nigina Qobilovna

Toshkent Shahar Chilonzor tumani 114-umum ta'lim maktabining
tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514608>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix fani o'qitishda xaritaning o'rni, dars jarayonida undan to'laqonli foydalanish, o'quvchilar ongida davrlarga oid, shuningdek davlatlarning tarixiy manzillarini aniqlashda xaritaning o'rni beqiyos ekanligi tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: tarix, xarita, umumiy xarita, tavsifiy xarakterdagi xarita, tematik xarita

Bugun globallashuv jarayoni jamiyatning hamma sohlariga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan ma'naviyatga ham o'z ta'siri ko'rsatmasdan qolmadi. Ma'naviy jarayonlar asosan jamiyatning ilm-ma'rifati bilan uzviy bog'liq jarayon hisoblanadi. Globallashuv jarayonining ham ijobiy, ham salbiy jihatlari mavjud bo'lib ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sirini ham ko'rsatmoqda. Ta'limni isloh qilishda yangi innovatsion jarayonlar, axborot almashuvining tezlashuvi, shuningdek, ta'lim tizimiga yangi texnologiyalarning kirib kelishi esa o'qituvchilardan yangicha fikrlash, yangicha metodlarni ishlab chiqishni, o'z ustida yanada ko'proq ishlashni taqozo etmoqda. Chunki bugungi davr maktab o'quvchilarini darsga jalb etishda ilm, yangi g'oyalar, yangi metodlar, yangi ped texnologiyalarni o'zida mujassam eta olgan konsepsiyalarni yaratishni taqozo etadi.

Ma'lumki, tarixiy voqealar bizga faqat ma'lum bir davr haqida ma'lumot berib qolmaydi. Tarixiy voqealar turli davrda sodir bo'lganligi bois bizning ongimizda mavhum tasavvurlar hosil qilib qolishi mumkin. Ana shu mavhum tasavvurlardan aniqlikka tomon borishimizda xaritalar bizga muhim vosita bo'la oladi.

Xaritalarning o'quvchilar tasavvurida tarixiy voqealarning sodir bo'lgan joyi, taraqqiy etib borishi uchun asos bo'lgan geografik va ijtimoiy omillar haqida aniq ma'lumotlar paydo qilishi hammamizga yaxshi ma'lum. Tarix darslarida xarita bilan ishlash geografik vositalar tavsifidagi asosiy metod hisoblanadi. Geografik vosita jamiyat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuch hisoblanmaydi, balki shu yoki boshqa davrda mazkur yoki boshqa mamlakatdagi tarixiy jarayonning tezlashishi yoki orqaga ketishiga olib kelishi mumkin. Bundan harakatning birdan bir xarakterli xususiyati tarixiy voqyelikka ta'sir etib, natijada insoniyat faoliyatida o'zgarishlarga olib keladi. Masalan, bir necha yuz yillar mobaynida Angliyada dengizda suzish sohasida hech qanday

o`zgarishlar sodir bo`lmagan edi, XVI asrga kelib yangi savdo yo`llarini izlab topish ehtiyoji texnikaning rivojiga, keyinchalik mustamlakachilikning keng yoyilishiga olib keldi.

Bundan tashqari har qanday tarixiy voqyeaning yuzaga kelishi, borishi, yakunini bayon etipshda geografik tomonini hisobga olish zarur. Masalan, Qadimgi yunon mustamlakalarining tashkil topishini Yunonistondagi geografik holatni, uni kesib o`tgan qirg`oq liniyalarini, Egey dengizidagi ko`plab orollarni o`rgatmasdan tushuntirish mumkin emas. Yoki bo`lmasa, yunon-fors urushlari davrida Salamin jangida Kserks qo`shini mag`lubiyatiga uning dengizchilari tomonidan bo`g`ozning qaeri chuqur yoki sayoz, qaeri tez oqar yoki sekin oqishini o`rganilmaganligi sabab bo`lgan.

Xarita darslarda faqatgina geografik muhitni hosil qilishga yordam berib qolmaydi, balki u ko`rsatmali qurol sifatida ham xizmat qiladi. Ya`ni tarixiy materialni anglab yetish, tarixiy voqyealar borishini tushunishga, tarixiy aloqalar va qonuniyatlar mohiyatini ochishda yuqori darajada yordam beradi. Xarita nafaqat tarixiy material bayoni davomida, balki tarixiy hodisalarning tahlili va umumlashtirilishida ham yordam beradi.

1.Xaritalar yordamida biz sababiy aloqalar orasidagi tarixiy aloqadorlikni kashf etamiz. Masalan, mil.av. VII-VI asrlarda O`rta Osiyoda savdo va hunarmandchilikning rivojlanishi natijasida Qiziltepa, Afrosiyob, Uzunqir, Ko`zaliqir kabi ilk shaharlarning yuzaga kelishini xarita orqali yanada aniq bilib olamiz.

2. Xarita, hatto, tarixni anglashning birinchi bosqichida o`quvchilarning o`rganilayotgan materialni tahlil qilishi va umumlashtirishida hamda ularning tarixiy taraqqiyot qonuniyatlari ochishlariga yordam beradi: 6-sin tarix darsligidagi «Qyi Misrdagi ilk nomlar - davlatlar» xaritasi quyidagi savollarga javob topishga yordam beradi: Quyi Misrdagi ilk iomlar qaerlarda paydo bo`lgan? Mazkur davlatlarning rivojlanishidagi umumiylik nimada bo`lgan?

3. Xarita tarixiy voqyea va jarayonlarni ketma-ketlikda tasniflashga imkoniyat beradi. Masalan, «1775-1785 yillarda Shimoliy Amerika», «XIX asr oxirida AQSH bosib olgan hududlarlar», «AQShda fuqarolar urushi» xaritalariga asoslanib o`quvchilar AQShda mustaqil demokratik respublikaning yaratilish bosqichini bilib oladilar.

4. Matirialni mustahkamlashda tarixiy xarita katta rol o`ynaydi. Dastlab o`qituvchi devoriy xaritadan ma`lumotni o`quvchilarga ko`rsatadi. O`quvchilar uni darslik yoki atlas xaritalaridan kuzatib borishadi va uyda daftariga chizib olgan eskiz xaritasi yoki darslik xaritasidai foydalanib materialni tahlil etadi. Nihoyat, o`zi mustaqil tarzda keyingi darsda og`zaki javob berish uchun xarita

bilan

ishlaydi.

O'qitish amaliyotida uch turdagi tarixiy xarita ajratib ko'rsatiladi:

1) umumiy xaritalar biror mamlakatdagi umumiy tarixiy hodisalarni o'zida aks ettiradi. Masalan, «Eron podsholigi mil. av. V asr boshlarida», «Ilk o'rta asrlarda Turkiston»;

2) tavsifiy xarakterdagi xaritalarda o'rganilayotgan davr yoki hodisa taraqqiyotining so'nggi natijalari ko'rsatib beriladi. Bunday xaritalarga «XIV asrda Yevropada savdo va hunarmandchilikning rivojlanishi», «XI1-XVI asrlardagi madanit markazlari» kabilarni kiritish mumkin;

3) tematik (mavzuli) xaritalar alohida hodisalar yoki tarixiy jarayonlarni o'zida mujassam etadi. Masalan, «769-783 yillardagi Muqanna qo'zg'oloni», «Makedoniyalik Iskandarning yurishi», «Italiya birlashish davrida» va boshqalar; Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, Tarix fani amaliyoti davomida xarita unga doimiy hamroh bo'lib kelgan. Lekin bugungi kunda tarix darslarida xaritalardan yetarli darajada foydalanmaslik holati kuzatilmoqda. Ana shu jihatni hisobga olgan holda, didaktlar tarix darslarida xarita bilan ishlashda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati katta ekanligini alohida ta'kidlamoqdalar. Shuningdek dars jarayonida xaritalarning yangi ko'rinishi ega "smart board"lardan foydalanish, afsuski, juda ham kam, Oldindan mavjud bo'lgan qog'oz ko'rinishdagi yoki devoriy xaritalardan bos kechish vaqti yetib keldi. Xaritalarni ham zamonaviy ko'rinishga ega texnologik jihatdan mustahkam bo'lgan yangi innovatsion xaritalarni yaratish vaqti keldi. Biz bugun XXI asr- texnologiyalarda davrida yashayar ekanmiz, shu davr mos mexanizm yaratish, zamon bilan hamohang yashashni taqozo qilmoqda. Biz esa bunga doimo tayyor turishimiz kerak.

References:

1. S.I.Doniyev., F. A. Ibrakhimov., I.S. Joldasov, Trends int the development of primary education (an example of the finnish system of primary education). Journal of innovatsions in pedagogy and psychology, 2020, special issue 2, pp. 387-393
2. Toshtemirova S.A., Joldasov I. Вілімді адамгершілікке баулу идеясының қажеттігі // "Актуальный проблемы общества, образования, науки и технологий: состояние и перспективы развития» сборник статей и международной научнопрактической конференции Казахстан. 27 декабря 2019. 17-23 с
3. A. Harris, Teaching and Learning in the Effective School. Aldershot: Ashgate, 1999. –P.401.

4. Toshtemirova Saodat Abdurashidovna. Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida //Uzluksiz ta'lim.-2020.- № 1 (86). — S.5
5. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики. - М.: Издательская фирма «Логос», 1993. – 181 с.